

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES**B.E.I.P.I.**Association déclarée
Loi de 1901354, Rue Saint-Honoré
PARIS-1^{er}Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06**SOMMAIRE**

CHRONIQUE		LES PAYS DU GLACIS SOVIETIQUE	
<i>Anna Pauker, la Pasionaria roumaine</i>	1	Pologne : <i>Déviations syndicalistes...</i>	11
ACTUALITE		Tchécoslovaquie : <i>Indocilité paysanne. — M. Clementis, l'Allemagne et l'U.R.S.S.</i>	12
<i>Trois nouveaux réfugiés esthoniens à Stockholm</i>	3	<i>Le syndicalisme et la politique...</i>	13
<i>Revirement du P.C. finlandais</i>	3	Roumanie : <i>Les hommages à Staline. La bolchévisation à l'œuvre. — Les Roumains se défendent</i>	14
<i>Crise chez les communistes catalans</i>	4	Autriche : <i>Les attentats soviétiques</i>	14
ETUDES		LA VIE EN U.R.S.S.	
<i>Mécanisme de la conquête du pouvoir par les communistes hongrois de 1945 à 1949</i>	4	<i>Une pièce de théâtre dans la ligne. — Les tares de l'industrie cinématographique</i>	15
<i>La question macédonienne vue de Moscou</i>	6	<i>Un « Churchill Japonais ». — Contact difficile avec les masses. — Constitution stalinienne et constitutions démocratiques</i>	16
<i>Le plan économique triennal polonais</i>	7		
DOCUMENT			
<i>Déportations massives en Lituanie</i>	8		
LE COMMUNISME EN FRANCE			
<i>La tactique actuelle du P.C.</i>	9		

CHRONIQUE**Anna Pauker, la Pasionaria roumaine**

Anna Pauker, née Rabinsohn vit le jour en 1893 dans un quartier pauvre de Bucarest. En Roumanie, les juifs ne jouissaient pas alors des droits civils et politiques des citoyens roumains et la famille Rabinsohn menait une vie difficile.

A l'instar des Juifs de Russie qui avaient constitué un puissant mouvement socialiste (Poale Sion) dans le but d'obtenir leur émancipation, les juifs de Roumanie visaient au même résultat en militant dans le parti socialiste, le seul parti où on les acceptât sans répulsion. A 17 ans, la jeune Anna Rabinsohn était déjà une militante socialiste fanatique.

C'est au parti socialiste qu'elle fit la connaissance de Steinberg qu'elle espérait épouser. Mais bien qu'il fût une de ses coreligionnaires, Steinberg était un riche libraire de la bourgeoisie juive de Bucarest et il ne se décida pas à épouser une fille de basse condition. Anna Rabinsohn connut alors une grande déception sentimentale qui se transforma peu à peu en haine contre les bourgeois du Parti Socialiste. Elle était dans cet état d'esprit vers la fin de la guerre de 14-18 et

la révolution russe exerça sur elle un attrait considérable ainsi que la constitution de la III^e Internationale. Aussi, en 1919 — elle avait alors 26 ans — elle décida de rompre avec le Parti Socialiste et provoqua une scission en entraînant avec elle une poignée de militants fanatisés, dont Marcel Pauker qui deviendra peu après son mari.

Le noyau dissident entra immédiatement en action et dès 1920, après une année de lutte, la réaction gouvernementale se manifesta. Ce fut le parti socialiste qui paya les pots cassés : il fut dissous tandis que l'organisation d'Anna Rabinsohn et de Marcel Pauker, qui travaillait dans la clandestinité, ne fut pas touchée par les poursuites administratives. Toutefois, lorsque David Goldstein, un jeune homme fanatisé par Anna Pauker plaça une bombe qui éclata pendant la séance inaugurale du Sénat roumain, la police rechercha les origines du complot. Marcel et Anna Pauker, récemment mariés, se sentirent menacés. Ils partirent se réfugier en Suisse.

Là, ils rencontrèrent des agents du Komintern qui les invitèrent à se rendre en U.R.S.S. Ils par-

tirent pour Moscou, et deux ans plus tard, retournaient en Roumanie, chargés par le Komintern d'organiser les cadres du parti.

Le Komintern ne disposait à l'époque que de fonds assez limités. Marcel et Anna considérés sans doute comme des agents secondaires ne touchaient aucun subside de l'organisation centrale. C'est le vieux Simon Pauker, le beau-père d'Anna, rédacteur en chef de deux journaux importants de Bucarest, qui subvenait aux besoins du jeune ménage malgré sa répulsion pour sa belle-fille et son activité. A maintes reprises, Simon Pauker, grâce à l'influence dont il jouissait auprès des partis démocratiques roumains, tira son fils de situations graves alors qu'il était poursuivi par la police. Mais quand le jeune Lucrèce Patrascano (le fils du meilleur ami de Simon Pauker) tomba à son tour sous l'influence d'Anna, les deux pères de concertèrent et Simon Pauker coupa les vivres au jeune couple révolutionnaire. Alors Anna Pauker organisa un atelier de broderies qu'elle confia à une partisane dévouée : Anutza Moskovici. Ayant ainsi l'argent dont ils avaient besoin, les Pauker poursuivirent avec un enthousiasme accru leur activité au service du Komintern.

Les missions secrètes

L'époque des voyages commença. Les Pauker étaient signalés tantôt à Berlin, tantôt à Paris ou à Vienne, toujours en mission secrète. Ils voyageaient sous de faux noms, rarement ensemble, avec des papiers qui leur étaient fournis par le Komintern.

Anna Pauker ne revenait à Bucarest que pour mettre ses enfants au monde. Ce fut d'abord Vladimir, puis Tania, puis une autre fille qui mourut asphyxiée en bas âge. C'est au moment de cet accident qu'Anna apprit l'arrestation de son mari à Vienne. Il avait commis la grave négligence de s'être laissé accompagner à son hôtel par une femme. Celle-ci lui déroba son portefeuille contenant des documents politiques importants qui furent remis à la police autrichienne. Par son imprudence Marcel Pauker entraîna avec lui en prison plusieurs agents du Komintern. Grâce à des négociations entre le G.P.U. et la police autrichienne, Marcel Pauker fut relâché et reçut l'ordre de se rendre à Moscou. Plusieurs amis l'en dissuadèrent, mais sa femme, Anna, lui conseilla de partir. Il partit donc, fut jugé et condamné à mort en même temps que Bela Kun, après un réquisitoire de Vichinsky. Devant le châtiement, Anna fit preuve de sa totale soumission au mouvement et continua à travailler pour le Komintern. Elle fut envoyée en mission à Paris où elle se lia d'amitié avec Maurice Thorez. C'est alors qu'elle eut une autre fille : Marie. Elle envisagea de rester en France car plus rien ne la retenait en Roumanie depuis que ses deux autres enfants Vladimir et Tania avaient été envoyés en Russie pour leur éducation. Mais Moscou avait besoin à Bucarest d'une personne énergique et active pour contrebalancer l'action des mouvements nationaux. Anna fut renvoyée en Roumanie. Elle laissa la petite Marie chez Thorez et partit pour Bucarest.

Anna Pauker se jeta dans la lutte avec une ardeur extraordinaire. Elle devint bientôt la bête noire de la police qui l'arrêtait à chaque nouvel incident. Mais faute de preuves, elle était à chaque fois relâchée. Un jour de 1936 à la tête d'une poignée d'hommes elle se rendit dans un port sur le Danube pour aider quelques camarades bulgares, traqués par la police de Sofia, à franchir le fleuve vers la Roumanie. Les gardes frontaliers aperçurent le groupe suspect et tirèrent. Anna fut blessée à la jambe et faite prisonnière ainsi

qu'un bulgare qui prétendait s'appeller Kollef. Celui-ci fut livré à Sofia et on n'entendit plus parler de lui pendant 10 ans. Quant à Anna Pauker, elle fut condamnée à 10 ans de prison et fut incarcérée au pénitencier de Dumbraveni en Transylvanie. Elle avait alors 43 ans.

Depuis la guerre

Après 4 ans de détention, Anna fut libérée. Mais entre temps la situation internationale avait considérablement changé. Malgré le triomphe des partis de droite en Roumanie, la Roumanie devait ménager la Russie. Le pacte Molotov-Ribbentrop était en vigueur et la Roumanie comme satellite de l'Axe, devait avoir une attitude plus souple vis-à-vis de l'U.R.S.S. Aussi Anna Pauker fut échangée par le gouvernement roumain contre un nationaliste roumain que les Russes avaient capturé dans la Bessarabie qu'ils venaient d'occuper. Anna Pauker partit donc à Moscou et quand, un an plus tard la Roumanie déclara la guerre à l'U.R.S.S. pour reconquérir la Bessarabie, Anna Pauker était au Kremlin où elle étudiait la nouvelle ligne de conduite que le Komintern aurait à adopter.

Quatre ans plus tard, le colonel Anna Pauker retournait victorieuse à Bucarest dans les fourgons de l'Armée Rouge. Elle retrouva ses anciens camarades de combat qui avaient tenu bon en l'absence de leur chère « tante Anna » comme ils l'appelaient. Lucrèce Patrascano avait été nommé ministre de la Justice après avoir séjourné dans les camps de concentration d'Antonesco. Anutza Moscovici était aussi sortie saine et sauve de la prison. Quant au bulgare Kollef, il s'appelait maintenant Ganev et représentait le gouvernement de Sofia à Bucarest.

Grisée par la victoire, Anna Pauker se montra tout de suite intraitable pour les parents de Marcel Pauker. Et son propre père, le vieux Rabinsohn, trouva bientôt la vie si insupportable en Roumanie qu'il s'enfuit en Palestine avec le frère d'Anna. Anna ne supporta pas longtemps son vieil ami Patrascano. Il fut limogé bien avant les autres « déviationnistes » des autres démocraties populaires. De tous ses anciens compagnons de lutte, seule Anutza Moscovici continue à jouir de l'appui de la Pasionaria roumaine. Quand celle-ci devint Ministre des Affaires Etrangères, en automne 1947, elle l'appela pour la seconder comme Secrétaire Générale du Ministère, où elle se nomme désormais Anutza Toma.

Anna Pauker comme membre du Politburo et comme ministre des Affaires Etrangères a joué pendant longtemps de la confiance totale de Moscou. Au moment où Dimitrov et Tito étaient également bien au Kremlin, elle ne craignait pas de s'opposer à leurs conceptions relatives au problème balkanique. Elle eut même un heurt avec le maréchal yougoslave bien avant que celui-ci fût entré en disgrâce. A la suite de la visite de Tito à Bucarest, la Pasionaria fit disparaître des vitrines la photo de Tito. Elle fut rappelée à l'ordre et Tito réapparut dans la galerie des dirigeants des démocraties populaires. Mais après la disgrâce officielle faisant suite à la résolution du Kominform en juin 1948, les Paukeristes accueillirent cette décision comme une victoire personnelle. La Pasionaria aurait elle-même déclaré au Conseil des Ministres : « Mon cerveau est un appareil récepteur de la grande pensée de Staline. » Phrase peut être présomptueuse, car depuis quelques mois, les anti-paukeristes de Roumanie, groupés autour de Gheorghiu Dej paraissent marquer des points et il semble que le Kremlin abandonne sa vieille servante et la relègue au deuxième plan pour épauler plus fortement le clan rival.

ACTUALITÉ

Trois nouveaux réfugiés esthoniens à Stockholm

(De notre correspondant)

Comme nous l'avons déjà souligné à plusieurs reprises, les frontières de l'Esthonie demeurent hermétiquement scellées à part peut-être celle qui sépare théoriquement le pays du reste de l'Union Soviétique. Là le contrôle est relativement faible, et certains Esthoniens persécutés dans leurs pays par le M.V.D., en ont profité pour s'échapper vers l'intérieur de l'Union, où ils se sentent plus en sécurité, surtout s'ils sont munis de fausses pièces d'identité que certains se procurent (pour un prix variant aux alentours de 2.000 roubles), auprès des officiers du M.V.D.

La côte par contre est très sévèrement gardée. Même les pêcheurs ne peuvent sortir sans laissez-passer spéciaux et seulement accompagnés par des vedettes garde-côtes. Trois jeunes gens ont cependant eu la chance de pouvoir s'échapper d'Esthonie et sont venus accoster en Suède il y a quelques jours. Embarqués sur un canot à vapeur faisant partie d'une flotille de pêche ils tombèrent dans une nappe de brouillard et furent perdus de vue par les gardes-côtes. N'ayant qu'une quarantaine de litres d'essence à bord ils décidèrent cependant sur le champ de tenter leur chance et mirent le cap sur la Suède. L'essence épuisée ils dérivèrent jusqu'à ce qu'un cargo suédois les recueillit à son bord.

L'état d'esprit, en Esthonie, rapportent ces jeunes gens, est partout, aussi bien dans le peuple que dans les milieux communistes dirigeants, préparé à la guerre. Certains l'espèrent, d'autres la redoutent mais tous s'y attendent. La propagande du parti ne parle que de la guerre. Selon elle le prolétariat de France aussi bien que celui d'Italie « prêteront aide et assistance à l'Union Soviétique si elle est attaquée », des collectes sont donc faites pour garnir les caisses de ces deux prolétariats. Le prolétariat de Grande-Bretagne lui est assez riche et n'a pour l'instant be-

soin de rien. La propagande officielle monte ensuite en épingle les succès communistes en Chine: « les mains de l'U.R.S.S. sont actuellement liées en Chine et dans les autres régions d'Orient et d'Extrême-Orient mais en 1952 toute l'Europe sera nôtre. »

Des informations filtrent hors des réunions du parti. Ainsi le bruit court que l'affirmation suivante a été faite à l'une d'entre elles: « Au cas où nous serions obligés de nous retirer de la région de la Baltique, que ce soit pour des raisons stratégiques ou sous la poussée des Américains, nous laisserions derrière nous un mouvement de résistance parfaitement organisé, des dépôts d'armes et de munitions en quantité suffisante. Notre retour ne se ferait d'ailleurs pas attendre car nous reconquerrions rapidement les pays évacués. » Le fait qu'une retraite est prévue avant même que la guerre ne soit déclarée est considéré comme très encourageant par la population.

Les déportations massives du printemps 1949 ont été les plus brutales que le pays ait subies. Moscou a décrété d'autre part que le pays doit être entièrement collectivisé pour le printemps de 1950, c'est pourquoi les éléments indépendants ou peu sûrs continuent à être liquidés sans pitié. Aux paysans récalcitrants les autorités donnent brutalement le choix: « Ou vous adhérez aux kolkhozes ou vous serez déportés. La place ne manque pas dans les camps de concentration. »

Alors que jusqu'à présent les Esthoniens étaient déportés dans la région autonome de Komi (au nord de la Russie), ces derniers temps on les expédie dans la province de l'Amour et du Kamtchatka. Les Soviets semblent ainsi donner suite à leurs plans de colonisation et de peuplement de l'Extrême-Orient sibérien.

Revirement du P.C. finlandais

Ainsi que nous l'avons déjà souligné, la politique officielle de l'U.R.S.S. à l'égard de la Finlande avait toujours consisté à s'abstenir de toute attaque contre les dirigeants finlandais. De même ni dans la presse ni à la radio soviétique on ne trouvait de soutien à la politique du P.C. finlandais, qui paraissait agir en toute autonomie.

Cette situation semble devoir changer. En tout cas le Président de la République de Carélie orientale le fameux Otto Kuusinen vient de publier une brochure sous le titre: « *Les expériences du mouvement ouvrier finlandais* ». Cette brochure constitue une auto-critique sévère de la politique communiste en Finlande qui s'exerce d'ailleurs aussi bien contre lui-même que contre sa fille Hertta Kuusinen. En même temps elle indique la voie à suivre, qui est en somme celle de l'illégalité. Le journal danois *INFORMATIONS* du 13-11-49 analyse comme suit les consignes de Kuusinen:

« ... Je ne puis croire que la classe ouvrière

finlandaise se montrera si peu entreprenante qu'elle puisse tolérer encore longtemps le régime actuel. » Il (Kuusinen) aborde le problème actuel des organisations de combat communistes et de la discipline de parti. Il dit qu'il n'y avait rien de fou dans le fait que l'aile gauche du Parti ouvrier finlandais ait déclenché la révolution en 1917, même si la révolution n'a pas réussi. (Kuusinen était lui-même, comme on le sait parmi les organisateurs).

Il trouve la cause de cet échec dans le fait que le parti manquait d'officiers et sous-officiers entraînés, et en tire la conclusion que la classe ouvrière, quand elle veut déclencher une révolution doit organiser un parti « marxiste-léniniste », un parti révolutionnaire du même genre que celui que les réfugiés finlandais ont fondé en Union Soviétique en 1918. (Parmi ses chefs il y avait Ture Lehen qui est actuellement considéré comme le leader de l'aile révolutionnaire la plus extrême-)

miste du Parti communiste finlandais, plus extrémiste que Hertta Kuusinen. Il est revenu en Finlande en 1945). »

Ces consignes extrémistes sont de toute évidence en contradiction avec la ligne plutôt mo-

dérée adoptée jusqu'ici par le Parti communiste finlandais sous la direction de Hertta Kuusinen. On peut se demander si elles ne font pas pressentir un revirement dans la tactique du P.C. finlandais, et le retour à une politique axée sur la violence.

Crise chez les communistes catalans

LA BATALLA du 30 novembre 1949, organe du P.O.U.M. (de tendance trotskyste) publie une information dont nous résumons l'essentiel :

Le secrétaire général Juan Comorera du Parti Socialiste unifié de Catalogne vient d'être exclu. Cette nouvelle a été communiquée par l'organe du parti *Mundo Obrero* du 10 novembre, bien que la résolution en ait été prise à la date du 2 septembre.

La résolution fait grief entre autres à Comorera, d'avoir été en fait toujours en désaccord avec la ligne du Parti, d'avoir voulu diviser l'armée populaire, et d'avoir introduit au sein du Parti des

conceptions étrangères à la classe ouvrière.

Comorera de son côté dans une déclaration réservée aux membres du P.S.U.C. a réclamé une enquête du Bureau Politique du P.C. espagnol.

Dans sa défense Comorera prend soin d'attaquer Tito avec violence, et de rappeler que c'est lui en 1940 qui prit la responsabilité d'exclure du P.S.U.C. les « trotskystes » Ferrer, Colomé, Ertivill et en 1942, les ultra-gauchistes de L. Barrio. Il affirme son extraordinaire stalinisme.

On peut se demander si ce conflit ne doit pas être rattaché à la crise générale qui sévit dans les partis communistes depuis l'affaire Tito.

É T U D E

Mécanisme de la conquête du pouvoir par les communistes hongrois de 1945 à 1949

Quelle était au lendemain de l'occupation russe la situation du Parti Communiste ? Après l'échec de la révolution de Bela Kun, la plupart de ses dirigeants avaient fui à l'étranger. Après l'entrée en guerre de l'Allemagne contre l'U.R.S.S. la résistance communiste commença à se manifester, mais elle fut toujours peu importante.

Ni en effectifs, ni par la portée de son action le P.C. hongrois ne représentait une force politique importante. Pourtant quelques années plus tard il détenait toutes les commandes gouvernementales et la totalité du pouvoir. Pour atteindre ce but il lui fallut éliminer tous les partis politiques, souvent plus importants que lui, qui lui faisaient obstacle. C'est ce mécanisme qu'il est intéressant de retracer ici, d'après le livre de M. François Honti, le « Drame Hongrois » (1), car il permet de comprendre comment sous les apparences de la légalité s'accomplit la mise au pas des démocraties occidentales.

Au début certains démocrates sincères pensaient qu'il était possible de collaborer avec l'Union Soviétique, et que la Hongrie pourrait conserver son indépendance. De plus le régime instauré par les Russes avait été reconnu *de facto* par les puissances occidentales. Cependant les illusions ne devaient pas tarder à se dissiper.

Pour remplacer le gouvernement Szalasi un Front National hongrois de l'Indépendance fut constitué. Les délégués des partis du Front National établirent des listes de candidats qui furent élus par acclamations au cours de réunions sur la place publique. C'est dans ces conditions un peu étranges que fut désignée la nouvelle Assemblée Nationale. Entre temps le travail de sape des communistes se manifestait déjà dans le pays: constitution d'une police politique quatre jours

après l'armistice, déportation en U.R.S.S., épuration de l'Administration, facilitée par l'exode d'un grand nombre de fonctionnaires devant les troupes russes, (de 1946 à 1947 près de 43.000 nouveaux fonctionnaires communistes ou communistes furent mis en place ; parallèlement 14.000 officiers avaient été exclus de l'armée, la gendarmerie pratiquement dissoute), pressions diverses pour recruter le maximum d'adhérents. Ainsi les communistes détenaient les principaux postes de commande.

La résistance aux communistes se manifesta sous la forme légale des élections. Aux élections d'octobre 1945, le parti des Petits Paysans remporta un succès écrasant, puisqu'il obtenait 57 % des sièges. Le P.C. n'obtenait que 17 % des voix.

Néanmoins le P.C. conserva le pouvoir réel. Si le Président de la République, le Président du Conseil, et celui de l'Assemblée Nationale furent choisis parmi les Petits Paysans, le Président de la Commission de contrôle russe s'opposa à ce que le Ministère de l'Intérieur fut enlevé aux communistes.

Premières manœuvres

Par sa victoire électorale le parti des Petits Paysans constituait pour les communistes un obstacle sérieux. La première tactique employée fut la division, car il était difficile d'éliminer tout le parti. La presse communiste déclencha une violente campagne contre une soi-disant aile droite du parti, campagne destinée à obtenir l'exclusion d'un certain nombre de députés. Le tout avec le cortège habituel de meetings, manifestations, protestations collectives etc... Le parti des Petits Paysans avait alors pour leader le pasteur Tildy et M. François Nagy, personnalités de second plan

(1) Editions du Triplet.

qui devaient faire preuve d'une trop grande docilité à l'égard des communistes. Trois mois après leur victoire électorale les chefs des Petits Paysans acceptèrent d'exclure une vingtaine de députés : parmi eux, MM. Sulyo, Vincent Nagy, Emeric Ver. En s'inclinant ils montraient leur faiblesse et décourageaient leurs propres adhérents.

Deuxième temps : le complot

Cependant, malgré ces exclusions les attaques reprirent de plus belle. Les chefs des Petits Paysans, contraints de négocier perpétuellement étaient acculés à la défensive. Le Président du Conseil, François Nagy espérait sans doute gagner du temps, de concession en concession, jusqu'à un éventuel départ des troupes russes.

A la fin de 1946, les communistes décidèrent de frapper un grand coup. Le chef de la section politique de l'armée, le général Palfi-Oesterreicher (qui depuis...) fut chargé de monter une grave affaire de complot. Il s'agissait de la reconstitution clandestine d'un réseau de résistance à la fois anti-allemand et antisémite connu sous le nom de « Communauté hongroise ». Dans ce complot furent impliqués le général Veress, déjà condamné à 15 ans de travaux forcés sous l'occupation allemande, et M. Bela Kovacs, secrétaire général du parti des Petits Paysans. M. Kovacs fut arrêté *directement par la police russe*, l'Assemblée ayant refusé de lever son immunité parlementaire. Personne ne devait le revoir. Il ne comparut pas devant les tribunaux. Le livre blanc du gouvernement hongrois se contenta de publier le procès-verbal des « aveux » de Bela Kovacs.

Cependant les communistes réussirent à obtenir du Président du Conseil, M. Nagy, l'approbation officielle des poursuites engagées, et la reconnaissance de l'existence d'un complot. Il perdait ainsi la face aux yeux de ses amis. Quelques mois plus tard, profitant de son séjour en Suisse, les communistes l'accusaient à son tour d'avoir participé au complot. Plutôt que de rentrer dans son pays et de risquer l'arrestation il préféra démissionner.

En un an le parti des Petits Paysans avait été démantelé. Une cinquantaine de ses députés étaient exclus. Il était privé de son chef. Les communistes pensèrent que le moment était favorable pour de nouvelles élections.

Nouvelles élections

Une nouvelle loi électorale fut votée de façon à assurer aux communistes le maximum de chances. Un million de votants « suspects » étaient ainsi éliminés.

Malgré les pouvoirs dont ils disposaient et toutes les pressions exercées, les communistes n'obtinrent que 22 % des voix, tandis que les partis d'opposition en totalisaient 40 %. Néanmoins le P.C. était désormais le parti le plus important. Le Parti des Petits Paysans s'était effondré passant de 2.691.000 de voix (57 %) à 757.000 (15 %). De même les socialistes passaient de 17 % à 14 % des voix.

Les partis de l'opposition groupaient désormais outre les Petits Paysans, le parti de l'Indépendance de M. Pfeiffer, les démocrates populaires et le parti démocrate indépendant de l'Abbé Balogh.

Le premier liquidé fut le parti de l'Indépendance (14 % des voix). Son chef accusé d'avoir fait libérer un ancien SS hongrois, dut se réfugier à l'étranger, son immunité parlementaire étant sur le point d'être levée. Ce fait modifiait la portée des élections. Avec 21 % des voix les commu-

nistes occupaient désormais au Parlement 27,5 % des sièges.

Le groupe des Démocrates Populaires, qui peut se comparer au M.R.P., fut alors la cible nouvelle des communistes. Plusieurs de ses députés furent exclus.

Il était ainsi possible de former une coalition gouvernementale plus homogène, donc plus docile. A la présidence du Conseil les communistes acceptèrent M. Dinnyes, un des leaders des Petits Paysans battus aux élections, personnage insignifiant. Le portefeuille des Affaires Etrangères passa aux mains d'un communiste M. Eric Molnar. Deux ministres Petits Paysans, MM. Eroess et Baranyos furent débarqués. Désormais le pouvoir était solidement aux mains des communistes.

Absorption des socialistes

Dans leurs opérations contre les partis bourgeois, les communistes avaient trouvé une aide précieuse dans le parti socialiste. Les chefs socialistes espéraient sans doute pouvoir partager le pouvoir avec les communistes, et forts des positions acquises au détriment des partis de droite, supplanter le P.C. après le départ des troupes russes.

Une première crise se produisit au lendemain des élections de 1947 défavorables au parti socialiste. Au sein du parti des militants s'insurgèrent contre la politique pro-communiste. Toutefois cette agitation se calma vite.

A la fin de 1947, M. Rakosi exigea dans une déclaration la fusion rapide entre communistes et socialistes. Elle fut aussitôt suivie d'une violente campagne contre les « ennemis du peuple », c'est-à-dire contre les socialistes hostiles à ce projet.

Le leader du Parti Socialiste, Szakasits, bien que pro-communiste, commença par déclarer que le projet de fusion était inactuel. Cependant le chef de l'opposition au sein du parti socialiste Payer était condamné à huit ans de travaux forcés. Il dut également se réfugier à l'étranger. C'était le début d'une campagne analogue à celle qui avait été déclenchée contre l'aile droite des Petits Paysans.

Plusieurs chefs socialistes opposés à la fusion notamment les sous-secrétaires d'Etat Kelemen et Sarkany furent chassés de leur poste, arrêtés et condamnés aux travaux forcés à vie, sous prétexte « d'espionnage économique ». Plusieurs autres députés ou personnalités du parti étaient obligés de disparaître de la scène politique.

Comme M. Nagy pour les Petits Paysans, M. Szakasits était contraint le 8 février 1948 de reconnaître l'existence d'une aile droite, et de promettre d'exclure du parti tous ceux qui seraient coupables d'une pareille déviation. Certains des dirigeants socialistes se mirent à dénoncer leurs propres camarades comme des espions et des « droitiers. »

Ainsi la division était complète au sein du Parti Socialiste et la fusion inévitable. Elle fut votée en mars 1949. En juin naissait le Parti des Travailleurs Hongrois. Le Comité Central du nouveau parti ne comprenait que 18 socialistes contre 48 communistes. L'ancien secrétaire général des socialistes Szakasits fut nommé Président du nouveau parti, poste honorifique, celui de Secrétaire Général étant détenu par M. Rakosi. Sur trois secrétaires adjoints, deux sont communistes.

Tout le pouvoir au P. C.

La démission de M. Tildy du poste de Président de la République à la fin de juillet 1948, sous prétexte que son gendre était compromis dans une affaire d'espionnage et son remplace-

ment par M. Szakasits achevaient de compléter la victoire des communistes et l'élimination des personnalités indésirables ou peu sûres.

Le 1^{er} février 1949, le nouveau Front Populaire de l'Indépendance était constitué. Il groupait non seulement les partis de l'ancien Front National, mais les démocrates indépendants et les radicaux qui passaient ainsi d'une opposition plus ou moins réelle à la soumission totale. En même temps le dernier parti d'opposition, celui des démocrates populaires, était dissous.

Une nouvelle loi électorale (mars 49) réduit les élections à une simple formalité. Les partis ou les candidats doivent avant toute candidature obtenir l'investiture du Front Populaire. Les électeurs n'ont donc le choix qu'entre cette liste et

le bulletin blanc. Au gouvernement le progrès des communistes est également significatif. Le ministère de l'Industrie, celui de la Guerre, celui des Finances sont désormais entre leurs mains. En mars 1949 il ne restait plus que deux ministres Petits Paysans : le Président du Conseil Dobi et le Ministre de l'Agriculture Etienne Csala ainsi qu'un national paysan M. Erdei, ministre sans portefeuille. Tous les autres ministres étaient membres du Parti des Travailleurs Hongrois.

Ainsi la victoire des communistes est-elle totale. L'exemple de la Hongrie montre comment un parti, sous les apparences de la démocratie, peut avec l'appui de l'étranger détenir la totalité du pouvoir, alors qu'il n'exprime en fait qu'une minorité de l'opinion.

La question macédonienne vue de Moscou

La campagne contre la Yougoslavie se poursuit dans la presse soviétique sous les formes les plus diverses. On trouve dans les *IZVESTIA* du 3 et du 4 décembre un reportage signé A. Stiékolnikov, intéressant à plus d'un point de vue. Ce reportage commence par un bref historique :

« ... La guerre turco-russe (1877-1878) qui permit la libération de la Bulgarie, arracha également des mains des accapareurs turcs la Macédoine. Mais les Etats impérialistes d'Europe avec l'Angleterre à leur tête craignant que les Etats slaves ne deviennent par trop forts et que le rôle de la Russie ne soit trop important dans les Balkans, ils exigèrent donc le retour de la Macédoine à l'Empire ottoman. »

Traduites en clair, ces allusions signifient que la Russie (évidemment tsariste à cette époque) a libéré la Macédoine du joug turc, et que ce sont les puissances occidentales, « impérialistes », qui ont rendu la Macédoine à la Turquie. Les temps sont loin où Lénine estimait qu'il fallait combattre en premier lieu l'impérialisme tsariste... Staline, au contraire, ainsi que l'indique le passage cité, se range délibérément du côté du tsarisme et en revendique l'héritage. Survinrent les deux guerres balkaniques de 1912-13, M. Stiékolnikov en résume ainsi les résultats :

« ... En 1913, grâce au Traité de Bucarest qui mettait fin à la deuxième guerre balkanique entre la Bulgarie d'une part et la Roumanie, la Serbie et le Montenegro d'autre part, la Serbie et Grèce se partagèrent la Macédoine, n'en abandonnant qu'une parcelle à la Bulgarie. Depuis lors existent trois Macédoine : bulgare, serbe et grecque. »

Ce passage est intéressant en ce que, pour des faits historiques remontant à plus de 36 ans, l'auteur donne tort à la Serbie et à la Grèce, et raison à la Bulgarie. Si Tito était Bulgare et que la Yougoslavie fût restée fidèle au Kremlin, les *IZVESTIA* raconteraient sans doute l'histoire d'une manière différente. L'alinéa suivant montre d'ailleurs immédiatement où l'auteur veut en venir, puisqu'il saute directement de 1913 au procès Kostov :

« La Macédoine bulgare est actuellement l'enjeu de toutes les intrigues impérialistes en Europe orientale. L'acte d'accusation, récemment publié, du traître Kostov et de ses complices montre que le détachement du territoire macédonien appartenant à la Bulgarie constituait l'un des princi-

paux objectifs dictés aux traîtres par le fasciste Tito et ses maîtres anglo-américains. »

L'auteur du reportage parle ensuite du « bien-être » des travailleurs macédoniens dont il a pu se rendre compte un peu partout lors de ses pérégrinations. Ces pérégrinations l'ont conduit jusqu'à la frontière grecque :

« ... Voilà deux mondes en présence. Inutile de chercher les poteaux-frontière. La frontière est visible à l'œil nu : d'une part des champs fertiles et soignés sur lesquels travaillent paisiblement des paysans, de l'autre une terre nue et déserte. Du côté bulgare un village heureux, Nova Lovtcha, des enfants jouent dans la cour de l'école, des maisons se construisent... du côté grec : des ruines, des décombres, le désert... ce qui reste de Stara Lovtcha. »

M. Stiékolnikov oublie simplement de dire que la Macédoine grecque a été dévastée par les bandes de partisans par ordre de Moscou. Et des paysans rencontrés à la frontière disent au reporter :

« — Ce que vous venez de voir ici, vous le verrez tout le long de la frontière. Les monarcho-fascistes grecs ont transformé toute la zone frontière en un désert. Les villages ont été brûlés et la population macédoine chassée vers l'intérieur de la Grèce. »

Nous doutons fort que de modestes cultivateurs, en Macédoine où ailleurs, soient bien au courant de ce que sont des « monarcho-fascistes ». Ces paysans de la frontière grecque semblent d'ailleurs aussi très bien renseignés sur ce qui se passe du côté de la frontière yougoslave ; voici ce qu'ils ont dit à M. Stiékolnikov :

« — Allez faire un tour dans nos villages du côté de la frontière yougoslave. On vous dira là-bas quelle est la vie de nos frères de la Macédoine Vardare sous le joug des titistes. »

Le reporter ne s'est pas fait faute d'y aller, pour y apprendre ce qui suit :

« — Voilà la Yougoslavie, me disent les paysans en me montrant la ligne bleue de l'horizon. La terre est riche, très riche dans ce coin... mais les paysans vivent chichement. Pas de sel, pas de pétrole, pas de sucre. L'ordre de répartition des produits est tel en Yougoslavie que le riche koulak reçoit plus de tickets que quiconque. Il achète donc des marchandises et les revend aux pauvres paysans à des prix presque inabordable. »

« ... La politique nationaliste de Tito ne diffère

en rien de la politique royaliste de l'ancienne Serbie. »

Il y a dix-huit mois encore, la presse soviétique du monde entier affirmait que Tito, en excellent bolchevik, avait définitivement liquidé les koulaks... Il paraît en outre que Tito se livre à l'égard des macédoniens à une oppression nationale des plus féroces. En Macédoine yougoslave, le gouvernement titiste va jusqu'à supprimer les fêtes consacrées à Cyrille et à Méthode ; dans les noms de famille des Macédoniens, il remplace la finale *ov* (bulgare et russe) par *ski*, et sous l'influence de Djilas, l'alphabet macédonien a été rapproché de l'alphabet serbe.

La langue macédonienne est un dialecte slave, intermédiaire entre le bulgare et le serbe à peu près comme le catalan est intermédiaire entre le français et le castillan. Il est fort possible que les Yougoslaves s'efforcent de rapprocher ce dialecte de leur langue à eux. Mais personne n'ignore que les Bulgares en font autant de leur côté. Et les Russes eux-mêmes tentent d'imposer leur langue,

non seulement en Bulgarie, mais encore en Pologne et en Tchécoslovaquie. Toujours est-il que le reporter trouve que « la politique nationale de Tito ne se distingue en rien de la politique de la Serbie royale ». M. Stiékolnikov oublie seulement qu'au début de son article il avait pris le parti de la Russie tsariste et de la Bulgarie royale contre les autres puissances.

Si l'on veut savoir en fin de compte pourquoi les *IZVESTIA* ont envoyé en Macédoine un reporter pour faire des articles qu'il aurait pu tout aussi bien écrire en restant à Moscou, la réponse à cette question est donnée par le passage que voici :

« ... Grâce à l'appui de Kostov et de ses complices, les agents yougoslaves de l'impérialisme anglo-américain espéraient pouvoir détacher par la force les territoires macédoniens appartenant à la république populaire bulgare. Abusant hypocritement des rapports de bon voisinage existant la clique de Tito envoyait ses agents faire de l'agitation en territoire bulgare. »

Le plan économique triennal polonais

Le gouvernement polonais vient de faire grand tapage au sujet de la réalisation du plan triennal de reconstruction économique. Avant même l'expiration des trois ans, la *RZECZPOSPOLITA* (la République) titrait dans son numéro du 16 novembre 1949 : « Grâce à l'effort dévoué des masses laborieuses, le plan triennal de reconstruction économique est exécuté en 2 ans et 10 mois. »

Et à la même date, un communiqué officiel de la Commission de Planification économique donnait quelques précisions sur la réalisation du Plan. On pouvait apprendre que les résultats du plan triennal avaient été obtenus dans une proportion très satisfaisante, puisque les normes avaient été dépassées dans la plupart des secteurs, allant jusqu'à 118 % pour le Ministère des Eaux et Forêts, tandis que les secteurs les moins favorisés atteignaient encore 97 % (industrie légère), et cela deux mois avant l'expiration du délai triennal.

Le tableau publié par la Commission de Planification fait ressortir que la production minière et l'énergétique ont atteint 99 % des normes, l'industrie lourde 101 %, l'agriculture 108 %, la navigation 99 %, etc., etc.

Ce brillant satisfecit que se décerne le Gouvernement polonais et la campagne de presse et de discours officiels qui a suivi la publication du bilan de la Commission sont visiblement destinés à convaincre l'opinion polonaise, peut être rétive, ainsi que le gouvernement de l'U.R.S.S., que le plan polonais a été un succès sans précédent.

Il est difficile de vérifier les chiffres officiels du Gouvernement et de juger dans quelle mesure ces chiffres recouvrent ou ne recouvrent pas la réalité mais il apparaît néanmoins de façon fort claire que tout ce tapage et tous ces bilans sont une manifestation de propagande et un camouflage de la vérité. Certains indices ne laissent aucun doute sur ce point.

Première constatation : Le communiqué officiel de la Commission de Planification économique nous informe que « la production des ministères industriels ainsi que du Ministère de la Navigation atteint la valeur de 35,7 milliards, calculés en zlotys de 1937, ce qui signifie que dans ces secteurs le plan fut exécuté à 100,6 %. »

Ces calculs donnent à réfléchir. En fait personne ne sait comment ils ont été faits, quelle

fut la méthode employée pour convertir la production de 1949 en une valeur exprimée en zlotys de 1937. Quels furent les critères d'une telle conversion et d'abord pourquoi une telle conversion avec un étalon-valeur de 1937? Là-dessus le communiqué reste muet. En cela déjà les chiffres sont sujets à caution. Il eût été tellement plus simple et plus clair de publier des statistiques en chiffre — production que chacun peut interpréter et qu'il est plus difficile de fausser.

Bilans incomplets

Deuxième constatation : Dans le tableau publié par la Commission, il convient de remarquer en outre que le détail de la production n'a été cité que pour les branches où la production est excédentaire, ou du moins jugée telle par le savant calcul de conversion dont nous venons de parler. C'est ainsi que pour le ministère de la production minière (pour ne citer que cet exemple) alors que la production d'ensemble est évaluée à 99 %, le détail ne révèle que deux branches, celle de l'industrie pétrolière (103 %) et celle du monopole des salines (114 %). Aucune autre indication n'est fournie. Ce qui permet de supposer ou bien que les chiffres donnés sont fantaisistes, ou bien, s'ils ne le sont pas, que le bilan est incomplet et que pour faire tomber la moyenne à 99 % quand les principales activités sont à 103 % et 114 %, il doit y avoir d'autres branches d'industrie où la production est catastrophique. Les mêmes constatations sont valables pour toutes les autres branches de l'activité économique.

L'industrialisation

Une troisième constatation s'impose. Dans leur campagne pour vanter les mérites du plan triennal, les hommes politiques et les économistes du régime s'efforcent de convaincre l'opinion publique des efforts d'industrialisation du pays et des résultats extraordinaires obtenus. C'est ainsi que dans la *RZECZPOSPOLITA* du 18 novembre l'éditorial de J. Adamaki intitulé « Deux mois avant terme » précise :

« Comme suite d'un rapide développement de l'industrie, le rapport entre la valeur de la production agricole et celle de la production indus-

trielle a changé en faveur de cette dernière. Ce fait témoigne du progrès de l'industrialisation du pays. »

Et plus loin, J. Adamaki ajoute : « Le pourcentage de la population vivant de l'agriculture a subi un changement notable : 51,6 % actuellement contre 64,5 % avant la guerre. »

M. Bierut lui-même s'est ressenti de ces mêmes chiffres avec fierté lors de son discours devant le Comité Central du Parti. Mais ils appellent un commentaire minutieux que les autorités gouvernementales se sont bien gardées de faire.

A première vue, il paraît peu vraisemblable qu'un pays agricole puisse devenir industriel aussi vite que le prétendent les polonais, surtout si l'on tient compte des destructions de guerre immenses, des nécessités de la reconstruction contrariée bien souvent par la pénurie de matières premières et d'outillage moderne. Enfin il est impossible qu'un plan aussi excellent qu'il soit puisse transformer à ce point et en si peu de temps la structure sociale d'une population. D'autres causes, étrangères au plan, sont venues modifier la répartition de la population. La Pologne a subi d'importants changements territoriaux. En cédant à la Russie ses régions essentiellement agricoles de l'Est et en annexant à l'Ouest des territoires allemands essentiellement industriels, la Pologne s'est effectivement « désagrariée ». En outre de nombreux paysans transplantés des régions orientales vers l'ouest pour y remplacer les allemands expulsés, y travaillent désormais comme manœuvres dans les usines, tandis que le million d'allemands auxquels la Pologne a permis de rester obtinrent cette autorisation précisément parce qu'on avait besoin d'eux dans l'industrie. Ce double processus explique le changement de la structure démographique que les chiffres officiels exagèrent sans doute. Mais le plan triennal n'y est pour rien, contrairement aux affirmations officielles.

Les omissions

Parlant de l'agriculture, Bierut insiste fortement sur la création des coopératives de production. Il dit notamment :

« Il convient de souligner avec force la portée historique de la création des 170 premières coopératives de production. L'importance de ce fait est énorme et il n'y a aucun doute que le mouvement coopératif qui prend de l'extension aura

une influence croissante sur le nouvel aspect de la campagne polonaise. »

Seulement, en vantant ainsi abondamment les 170 coopératives de production, M. Bierut a oublié de mentionner que le plan triennal avait prévu 400 coopératives de production. Ainsi dans ce seul secteur où pourtant le gouvernement crie victoire, 42 % du plan ont seulement été réalisés.

Les contradictions

Enfin dans le discours de M. Bierut, il est possible de relever de nombreuses contradictions. En effet, après avoir loué l'enthousiasme avec lequel la classe ouvrière collabore avec le gouvernement pour atteindre le plan, après avoir insisté sur l'émulation au travail qui contribua au succès de ce plan, il parla longuement de l'absentéisme qui fait de grands ravages surtout dans l'industrie minière et dans le textile.

« Avant la guerre, dit-il, il n'y avait presque pas d'absences injustifiées ; à présent, l'ennemi de classe s'en sert pour détourner de la voie du travail honnête les ouvriers les plus arriérés et peu conscients de leur rôle. »

Par ailleurs M. Bierut s'en prend au sabotage qui existe dans l'industrie nationalisée et il cite l'exemple d'incendies provoqués dans le puit Rokitnica ainsi que dans les établissements de construction de machines lourdes en Prusse Orientale.

Comment concilier ces plaintes et ces récriminations avec les bulletins de victoire au sujet du plan ? Et comment admettre que si les sabotages se développent et l'absentéisme se répand, la production puisse atteindre des records jamais connus ?

En réalité, il n'est pas possible d'opposer aux chiffres du gouvernement polonais les chiffres réels car toute documentation objective fait défaut. Mais les quelques constatations ci-dessus, sans doute sommaires et incomplètes, permettent au moins de se rendre compte que les bilans et les chiffres fournis par la Commission de Planification économique n'appartiennent pas à la statistique, mais à la propagande. Il paraît vraisemblable que ces résultats sont un camouflage de la vérité pour faire croire à l'opinion publique, à l'intérieur comme à l'extérieur des frontières, que la situation de la démocratie populaire est florissante, alors qu'elle en est bien loin.

DOCUMENT

Déportations massives en Lithuanie

La note que nous publions est extraite du Mémoire de la Délégation à l'étranger du Parti Social Démocrate lithuanien. Ce rapport est parvenu en Occident en juillet 1949. Il traite uniquement de la déportation de la population lithuanienne vers les camps de concentration soviétiques, et en particulier la déportation du 22 mai 1948. Son authenticité n'est pas douteuse.

Outre les motifs ordinaires des déportations celles qui ont la Lithuanie pour théâtre, sont aggravées pour deux raisons :

1°) la résistance armée opposée par la popu-

lation depuis l'occupation soviétique de 1944 ;
2°) la lutte opposée par la paysannerie à la collectivisation.

En outre, la déportation devait permettre de créer les conditions nécessaires pour la colonisation par les Russes et les Mongols.

Ces déportations ont été effectuées sans discrimination de catégorie sociale. La majorité des déportés étaient des ouvriers ou des petits propriétaires ; de même aucune considération d'âge n'est entrée en ligne de compte. En effet, les arrestations atteignaient des familles entières si

bien que sur les listes des déportés figuraient des vieillards et des enfants en bas âge.

La majorité des déportés lithuaniens ont été dirigés vers les forêts et les pêcheries de la Russie septentrionale, ou les régions polaires de Sibérie. Ils sont groupés en deux catégories selon le degré de « culpabilité ». Cependant même pour les moins coupables les conditions de vie sont telles que des êtres de constitution physique normale ne peuvent guère résister plus de 1 à 3 ans.

Les déportés sont tenus de signer des déclarations aux termes desquelles ils partent en qualité de travailleurs volontaires. Naturellement ceux qui refusent de signer subissent les conditions de détention les plus rudes.

Les déportations successives

La première déportation en masse eut lieu pendant la première occupation soviétique, les 14-17 juin 1941. Le nombre des déportés pendant ces jours-là s'est élevé à 40.000.

Pendant la seconde occupation soviétique d'autres déportations eurent lieu : en septembre 1945, le 16 février 1946 (28^e anniversaire de la déclaration de l'Indépendance de la Lithuanie), le 14 décembre 1947, le 27 mai 1948, les 24-27 mars 1949, et en juin 1949. Elles se sont opérées dans les grandes lignes selon les mêmes directives, dont le type est l'*Instruction Serov* établissant le processus des déportations dans les pays Baltes en 1941.

Le M.V.D. joue naturellement un rôle essentiel. Son activité s'exerce de la façon suivante. Un comité secret local du M.V.D. dresse une liste de déportés éventuels. Cette liste est examinée à l'échelon du district. Enfin la décision ultime appartient au 3^e comité secret composé de membres du gouvernement (!) tout ceci en dehors des accusés.

L'opération du 22 mai 1948

L'opération du 22 mai eut lieu à l'aube. Les maisons des personnes désignées furent cernées par les troupes du M.V.D. accompagnées d'agents de renseignements du M.V.D. local. Le chef de groupe s'étant assuré de la présence de tous les membres de la famille lisait le décret annonçant que la famille était déportée pour 10 ans en

Union Soviétique. Officiellement, les déportés étaient autorisés à emporter 100 kilos de bagages. Cependant tout dépendait de l'humeur des fonctionnaires du M.V.D. De plus ceux qui réussissaient à emporter des bagages étaient en général dépouillés dans les centres de rassemblement.

Les frais de transport sont demeurés à la charge de l'Etat lithuanien.

Le 12 mai 1948 les villes lithuaniennes furent également le théâtre de vastes rafles. Le nombre total des déportés est estimé pour ce jour-là à environ 100.000 dont près de 70 % de femmes, de vieillards et d'enfants. Cependant les fonctionnaires soviétiques ont révélé que le plan de déportation du 22 mai 1948 n'a été exécuté que pour un tiers.

Les déportations du mois de mars 1949 durèrent du 24 au 27. Elles affectèrent surtout les villes et particulièrement Kaunas. Mais la région du pays en bordure de la République Soviétique de la Russie Blanche fut également affectée. Certaines communes de Lithuanie orientale furent complètement dépeuplées.

Outre les déportations, les arrestations individuelles s'effectuent au rythme de 3 à 4.000 par mois environ.

Quelques chiffres

Il est difficile d'établir des statistiques exactes concernant l'ampleur de l'épuration. Toutefois il apparaît que depuis 1944, environ 160.000 Lithuaniens ont quitté les prisons pour la déportation, et 320.000 ont été compris dans les déportations en masse. Sous l'occupation allemande 230.000 habitants (y compris les Juifs) ont été tués et 60.000 déportés. De plus des dizaines de milliers ont été rapatriés en Pologne pendant la 2^e occupation soviétique. Ainsi la perte de population subie depuis 1940 s'élève à plus de 700.000. En 1939, le pays comptait environ 3.200.000 habitants. Il en résulte que la Lithuanie a perdu 23 % de ses habitants.

Toutefois, la Lithuanie continue la lutte. Aux déportations répondent les combats de partisans. Ceux qui sont menacés gagnent le maquis plutôt que d'être arrêtés. Et le fait que les déportés quittent leur terre natale en entonnant l'hymne national est caractéristique de leur attitude et de leur état d'esprit.

LE COMMUNISME EN FRANCE

La tactique actuelle du P.C.F.

Au cours de sa longue intervention à la réunion du Comité Central du P.C. à Saint-Denis, le 10 décembre 1949, Maurice Thorez a évoqué « l'expérience de 1927 » (1). Et ce sont sans doute ces quelques mots qui donnent leur plein sens aux directives que le parti a reçues lors de la dernière réunion du Kominform.

Les deux grands thèmes d'alors étaient ceux de la lutte contre la guerre impérialiste et de la radicalisation des masses. L'espoir de la révolution prochaine s'était évanoui. On était entré dans une période d'accalmie. Le capitalisme se

(1) Nous citons son discours d'après l'*Humanié* du 13-12-49.

stabilisait momentanément. Il fallait attendre une nouvelle crise, une situation à nouveau favorable au progrès du bolchévisme dans le monde. Mais cette attente ne signifiait ni la tranquillité, ni l'effacement. Bien au contraire. C'est quand les faits ne poussent plus d'eux-mêmes les foules à la révolte, c'est quand le désordre ne jaillit plus spontanément que les militants doivent déployer le plus d'énergie, d'audace et de savoir faire pour garder leurs troupes bien en mains, pour les préparer malgré tout à la bataille, et pour conserver parmi les masses une audience aussi large que possible. D'où l'exaspération des conflits sociaux, le recours systématique à la violence, la tactique « classe contre classe » la dé-

nonciation enfin des dangers de guerre et le développement de la propagande et de l'action antimilitariste. Des raisons de deux sortes expliquaient ces dernières consignes ; d'une part la Russie redoutait toujours « l'agression » des puissances capitalistes, dont elle essayait ainsi d'énervier la force militaire ; d'autre part, dans une période de prospérité relative, des mots d'ordre pacifistes avaient chance de mordre davantage sur les masses que ceux de révolution sociale.

Juge-t-on à Moscou que la situation mondiale présente répète dans ses grandes lignes celle d'il y a vingt-trois ans ? Il est difficile de le savoir. Mais on peut penser que les dirigeants croient moins qu'ils ne le disent ou le font dire à la crise imminente du capitalisme. Ils suivent attentivement l'évolution de la situation économique aux Etats-Unis et ils ont bien dû enregistrer les signes favorables relevés depuis quelques mois. Ceux qui tiennent pour les thèses de Varga doivent penser qu'ils ne se trompaient pas voici un an quand ils annonçaient que les difficultés étaient celles d'une réadaptation, non les podromes de la crise finale, — et cela n'est certainement pas sans influencer sur la définition de la tactique à suivre dans l'immédiat.

Retour à l'antimilitarisme

Au centre de cette politique, il y a « la lutte pour la paix ». Thorez l'a rappelé avec force, et son discours n'est pour l'essentiel qu'un long commentaire de la thèse posée par Souslov à la réunion du Kominform : « *La lutte pour une paix solide et durable, pour l'organisation et le rassemblement des forces de paix contre les forces de guerre doit être à l'heure actuelle au centre de toute l'activité des partis communistes et des organisations démocratiques* ».

On sait quelle place tient déjà, depuis un an ou dix huit mois la lutte pour la paix dans la propagande communiste. Elle s'est intensifiée encore depuis la réunion du Comité Central, et il n'est pas de jours où *l'Humanité* ne publie des déclarations, des pétitions, des lettres où l'on retrouve le vocabulaire un moment oublié de l'antimilitarisme révolutionnaire. La C.G.T. n'a pas manqué de s'aligner sur ces positions, en dépit d'hésitations nombreuses, voire de protestations. Déjà elle a déclenché ou entretenu savamment des grèves dans un certain nombre d'usines travaillant pour la défense nationale. En même temps, elle encourage les dockers à ne plus charger les navires à destination de l'Indochine, et à ne pas débarquer les armes en provenance d'Amérique. Lors de la dernière réunion de sa Commission Administrative, des résolutions ont été prises qui donnaient très clairement le pas à « la lutte pour la paix » sur les revendications économiques et sociales.

Cette priorité était déjà fortement marquée dans le discours de Thorez. Dans cette harangue fluviatile dont la reproduction occupe deux pages entières de *l'Humanité*, quatorze lignes seulement sont consacrées à « la défense des revendications immédiates des travailleurs », et c'est pour conclure bien vite que la lutte seule décide du succès des revendications, et que « *si c'est la lutte qui décide, on en revient à l'organisation de la bataille pour la paix* ». En fait, le parti communiste, malgré la complicité de la C.G.T., éprouve des difficultés à donner un contenu politique à tous les mouvements sociaux et il préfère organiser son agitation autour de mots d'ordre moins englués dans les revendications économiques et sociales. D'où son tapage pacifiste, antimilitariste et anticolonialiste de l'heure présente.

Ce dédain des revendications ouvrières ne se

traduit évidemment pas par un abandon des luttes sociales. Les communistes entendent au contraire les multiplier et les « radicaliser ». S'ils se sont réjouis, malgré qu'ils en aient dit, du vote de la loi sur les Conventions Collectives, c'est parce que son application va engendrer des conflits sociaux sans nombre, et à ces conflits sociaux dont l'issue leur importe peu, comme à ceux qu'engendrera l'action contre la guerre, ils ont la ferme intention de leur donner un caractère brutal. C'est en effet un véritable appel à la violence que Thorez a lancé :

« *Aux faibles qui reculent devant les difficultés de la bataille, il faut rappeler cette autre affirmation de Lénine : « Il n'y a pas de lutte révolutionnaire, pas de victoire possible sans sacrifice. » Les dirigeants du Parti ont tous subi les coups de la répression. Personne de nous n'a jamais connu le doute ou l'hésitation. Nous connaissons le vers de Pouchkine : « Les coups de marteau brisent le verre et trempent l'acier ». Il ne servirait de rien de se mettre la tête sous le capuchon. Ce serait se tromper soi-même et tromper la classe ouvrière, tromper le peuple. Nous nous souvenons de notre expérience de 1927. On frappait à tour de bras sur les militants ouvriers. Et quelques camarades sans perspectives donnaient rendez-vous au Commissaire de Police pour se faire conduire en prison, ou même y allaient tout seuls. Il fallut se battre et rappeler avec Lénine que « la lutte contre la police est l'A.B.C. du militant révolutionnaire. »*

Une telle citation est vraiment pleine de sens. Elle annonce les violences prochaines en évoquant celles du passé. Ces perspectives ne vont pas sans soulever des inquiétudes, surtout parmi les communistes placés à la tête des syndicats. Aussi Thorez s'est-il efforcé de lever leurs hésitations, ces hésitations qui devaient se faire jour plus tard à la réunion de la Commission Administrative de la C.G.T. :

« *Les militants ouvriers qui défendent opiniâtrement les revendications immédiates et qui mènent une action conséquente contre la guerre peuvent-ils craindre de ne plus accéder dans les anti-chambres ministérielles ? Peut-on penser que les revendications aboutissent dans des pourparlers et des entrevues ? C'est la lutte qui décide.* »

En vérité, on croirait ces paroles vieilles de vingt ans. Elles prêchent le retour aux formes les plus virulentes de la lutte de classe. Le parti, qui s'embourgeoisait, est invité à se durcir à nouveau au feu du combat.

L'espérance du pouvoir

Dans ces conditions, on s'étonne au premier abord que, par une inconséquence apparente, Thorez et ses maîtres n'aient pas poussé plus avant, qu'ils n'aient pas repris sur le plan politique la célèbre tactique : « Classe contre Classe ». En effet, au moment d'arriver à ce qui serait la conclusion logique de son raisonnement, Thorez tourne court. Il retrouve le langage de l'immédiate avant-guerre, — comme s'il mélangeait les époques — et il réclame « *un large rassemblement de tous les républicains, de tous les patriotes, de tous les Français.* »

« *La résolution du Bureau d'Information contient, a-t-il dit, à propos du gouvernement que le mouvement des masses pour la paix peut amener au pouvoir, une formule plus large encore, si possible, que notre mot d'ordre de gouvernement d'union démocratique. Relisons-la : En partant*

des succès obtenus dans le domaine de l'unité du mouvement ouvrier et du rassemblement de toutes les forces démocratiques, il deviendra possible de déployer la lutte dans les pays capitalistes pour la formation de gouvernements qui rassemblent toutes les forces patriotiques opposées à l'asservissement de leur pays par l'impérialisme américain, de gouvernements qui aient une plate-forme de paix solide entre les peuples, qui arrêtent la course aux armements et qui élèvent le niveau de vie des masses laborieuses. »

Ces mots n'ont certainement pas été prononcés à la légère. Instruits par l'expérience, sûrs désormais de la faiblesse et de la perméabilité de leurs adversaires, les communistes gardent certainement l'espoir de reprendre quelque jour de la façon la plus officielle du monde les places ministérielles dont ils furent si malencontreusement évincés en 1947.

Même avec cette assemblée un ministère comprenant des communistes ne leur paraît pas impossible. Etienne Fajon l'a écrit en propres termes dans *l'Humanité* du 28 décembre 1949 :

« Pourquoi l'unité d'action, qui fait céder tel ou tel patron de combat, n'aboutirait-elle pas en se généralisant aux mêmes heureux résultats sur le plan national et parlementaire ? Pourquoi l'union qui a déjà disloqué et jeté bas maint gouvernement néfaste, n'aboutirait-elle pas, en devenant toujours plus large et plus agissante, à un gouvernement national ?

« Tout récemment par exemple, à propos de l'Allemagne ou de la bombe atomique, des députés appartenant aux partis les plus divers se sont prononcés dans le sens de l'intérêt de la France et de la paix. C'est dire que rien n'est figé au sein même du Parlement, que la grande voix du peuple peut y pénétrer et s'y faire entendre... La seule condition, c'est que cette voix soit assez puissante. C'est dire que l'action des masses populaires est le levier décisif, le levier qui peut et doit aujourd'hui déterminer les changements politiques nécessaires, y compris à l'Assemblée Nationale, afin que soit formé et que

dure le gouvernement voulu par le peuple, le gouvernement d'union démocratique. »

Admettons que ni Thorez ni Fajon ne comptent sérieusement revenir au gouvernement. Leur attitude présente et en particulier la façon dont ils ménagent le chef de l'actuel gouvernement, n'en visent pas moins à obtenir un résultat concret de la plus haute importance pour leur parti. Thorez en effet, a terminé son discours sur trois ou quatre phrases très claires :

« On a parlé d'élections brusquées. Nous devons être et nous serons prêts. Nous ne demandons pas que soit raccourcie la vie de la présente Assemblée Nationale. Mais nous n'avons jamais été et nous ne serons jamais contre le recours au suffrage universel. Il reste que nous lutterons contre toute tentative de nous ramener à un mode de scrutin réactionnaire et arbitraire qui ne viserait qu'à réduire la représentation de la classe ouvrière et du peuple des travailleurs. Nous devons montrer quels sont les buts que poursuivent ceux qui prétendent modifier le système de scrutin afin de favoriser les entreprises de réaction et de guerre. L'action des masses peut nous permettre de faire obstacle à ces tentatives de fausser la manifestation de la volonté populaire. »

Le Parti Communiste ne veut ni de la dissolution ni de la réforme électorale. Il n'en veut pas, parce qu'il craint de voir diminuer sa représentation parlementaire, dont d'importance est nécessaire à sa tactique d'investissement de l'Etat par l'intérieur. Et puisque par tant de points, la politique qu'il suit aujourd'hui évoque celle de 1927, rappelons que c'est en juillet de cette année-là que fut voté le retour au scrutin d'arrondissement. La tactique « classe contre classe » n'aurait certainement pas donné des résultats aussi désastreux pour les communistes sans ce mode de scrutin. Rappel historique qui n'implique nullement une prise de position du B.E.I.P.I. dans les polémiques en cours, mais qui vient naturellement à l'esprit de qui réfléchit sur la tactique et les objectifs actuels du Communisme en France.

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

POLOGNE

Déviations syndicalistes

Au mois de décembre 1949, les organisations syndicales de la démocratie populaire polonaise, ont procédé à l'élection des délégués aux conseils régionaux des syndicats (1).

Le ZWIAZKOWIEC (Le Syndiqué), organe officiel de la C.G.T. polonaise, qui relate, le 21 décembre 1949, les débats des conférences organisées en vue de l'élection des délégués aux Conseils dans deux principaux centres industriels de la Pologne (Varsovie et Lodz) confirme, les observations déjà formulées dans ce Bulletin ;

(1) *Le conseil régional des Syndicats répond à peu de choses près à l'Union départementale des syndicats en France.*

et notamment le fait que dans les régions habitées par des travailleurs évolués, le régime de M. Bierut a beaucoup plus de difficultés à bolchéviser la classe ouvrière que là où les salariés sont arriérés économiquement et intellectuellement. En effet, les comptes-rendus des conférences de Varsovie et de Lodz, régions où le prolétariat était de tout temps à la pointe du combat, sont très éloquents. On y voit des « dirigeants » syndicaux sévèrement réprimander les syndicats « pour n'avoir pas assez apprécié la portée de l'émulation au travail », « pour avoir négligé l'importance de la rationalisation », pour « s'être désintéressés de l'activité syndicale, etc. »

Ces faits prouvent que les travailleurs de Varsovie et de Lodz ne se laissent pas intimider par

les fonctionnaires communistes auxquels ils résistent, selon leurs possibilités.

En outre, les comptes-rendus contiennent répétés à plusieurs reprises, les reproches adressés par les « chefs syndicaux » aux troupes : les activistes se détachent de la base, la bureaucratie fait des ravages dans les organisations syndicales, les militants ne font pas assez d'auto-critique. Il suffira de citer un passage de l'allocution prononcée lors de la conférence varsoviennne par le secrétaire du Conseil Régional, M. Rajkowski pour être fixé à ce sujet :

TCHÉCOSLOVAQUIE

Indocilité paysanne

Sous le titre quelque peu alarmiste « *Hâter les livraisons de blé* », le *RUDE PRAVO* du 17 décembre se préoccupe des résultats peu satisfaisants de la collecte obligatoire de produits agricoles. Après avoir mis en lumière tous les avantages qui ont été accordés aux agriculteurs durant l'année 1949, première année du plan quinquennal, l'organe du P.C. ne cache pas sa déception quant au comportement tant des paysans que des fonctionnaires de l'administration et des permanents ruraux :

« *Tant que la collecte de produits agricoles que les paysans s'étaient engagés à livrer au Ravitaillement général, n'aura pas été terminée avec succès, on ne pourra pas dire que la première année du plan quinquennal a été menée à bonne*

« *Le Conseil Régional de Varsovie n'a pas fait tout pour faire syndiquer les milliers de travailleurs du secteur privé. L'activité des Comités d'entreprises a fait apparaître de sérieux manœuvres. Les syndicats de Varsovie n'ont pas rempli entièrement leurs tâches en ce qui concerne l'augmentation du rendement et l'amélioration de la qualité de la production. Ainsi, par exemple, jusqu'à présent on n'a pas mis sur pied le règlement relatif à l'émulation visant à atteindre les plus grandes économies de travail.* »

fin. En regard des contingents imposés n'ont pas encore été livrés, pour l'ensemble de la Tchécoslovaquie: 18 % de froment, 6 % d'orge, 31 % de seigle, 42 % d'avoine, 23 % d'oléagineux et, pour les pays tchèques seulement, 39 % de pommes de terre. »

S'adressant aux permanents du parti de la région de Prague, M. Slansky, secrétaire général, a déclaré à ce sujet :

« *La fin du rationnement du pain et de la farine a eu pour effet de ralentir les efforts de nos camarades. C'est précisément une raison de plus pour que le parti veille à ce que les agriculteurs livrent la totalité des contingents de blé, d'oléagineux et de pommes de terre.* »

M. Clementis, l'Allemagne et l'U.R.S.S.

A l'occasion du 6^e anniversaire de la conclusion du traité d'alliance entre l'U.R.S.S. et la Tchécoslovaquie, les *IZVESTIA* du 11 décembre publient un article de M. V. Clementis, ministre des Affaires Etrangères. Nous en extrayons les passages suivants qui donnent à réfléchir :

« *... Le troisième paragraphe de notre traité se rapporte à l'aide immédiate, militaire ou autre, que se promettent mutuellement les signataires au cas où l'un d'eux serait entraîné dans un conflit soit avec l'Allemagne reprenant sa politique de « Drang nach Osten » soit avec un autre Etat devenu l'allié de l'Allemagne, soit un autre adversaire.* »

« *... C'est pour cela que le peuple tchécoslovaque sait que sa sécurité n'a jamais été aussi garantie et il est fier de pouvoir avec la grande Union Soviétique lutter pour la paix dans le monde.* »

Ces affirmations ont dû paraître quelque peu téméraires à M. Clementis lui-même (qui a assurément lu la lettre cordiale adressée par Staline à M. Pieck) puisqu'il s'empresse d'ajouter :

« *... A l'Est de l'Allemagne est né un gouvernement démocratique qui s'efforce de créer une Allemagne démocratique et unie qui entretiendrait avec tous ses voisins des rapports pacifiques et amicaux et deviendrait un élément important du front de la paix.* »

D'autre part M. Clementis se réjouit cordiale-

ment de la mainmise russe sur la Tchécoslovaquie :

« *... Ces jours constituent un stimulant incomparable pour des dizaines de milliers de jeunes gens et d'hommes mûrs désireux d'apprendre la langue sœur russe afin de pouvoir suivre d'une manière directe la croissance et l'embellissement de la vie soviétique et de puiser à la source même les produits précieux du génie littéraire et scientifique russe.*

« *Il n'est pas de domaine dans la vie tchécoslovaque qui ne soit rendu plus fertile par l'amitié féconde tchéco-soviétique. Le peuple tchécoslovaque prend avec enthousiasme pour maître l'Union Soviétique qui a construit le socialisme et prépare actuellement son passage du socialisme au communisme.* »

Vient enfin le couplet sur la réaction :

« *... Notre réaction intérieure ne trouvait pas à son goût les traités du genre de celui qui nous unit à l'Union Soviétique. Elle préconisait notamment le projet de traité franco-tchécoslovaque... Le fait que la réaction tchèque avait tout mis en œuvre pour faire aboutir ce projet malgré la triste expérience de Munich, est une preuve irréfutable de son désintéressement quant à la sécurité de l'Etat, une preuve aussi de sa volonté bien arrêtée d'affaiblir les liens qui nous unissent à l'U.R.S.S. Les manœuvres de la réaction ont échoué. De même a échoué la tentative d'entraîner la Tchécoslovaquie à participer au plan Marshall.* »

Le syndicalisme et la politique

Du 11 au 15 décembre s'est tenu à Prague le II^e Congrès National de la C.G.T. La session a été marquée par de nombreux discours-fleuves couvrant trois, quatre, parfois même cinq pages entières des quotidiens tchèques. Voici d'abord quelques précisions sur l'accroissement des effectifs, accroissement en vérité prodigieux si l'on tient compte du fait que la Tchécoslovaquie n'a qu'un peu plus de 12 millions d'habitants :

« Avant février 1948 2.249.976 membres
 « Après février 1948 3.072.956 —
 « Décembre 1949 3.105.670 —

dont en Slovaquie (sur approximativement 3,5 millions d'habitants) :

« Avant février 1948 274.000 adhérents
 « Après février 1948 508.000 —

La progression du nombre de femmes affiliées, de gré ou de force, à la C.G.T. est impressionnante :

« 31 décembre 1945 195.036 membres
 « 31 décembre 1946 328.569 —
 « 31 décembre 1947 528.370 —
 « 31 décembre 1948 733.988 —
 « 30 septembre 1949 857.409 —

soit près du 1/3 du nombre total d'adhérents. »

Dans son allocution, M. Zapotocky qui est à la fois président du gouvernement et de la C.G.T. a défini la position de la centrale syndicale à l'égard du gouvernement, d'une part, et à l'égard du P.C., d'autre part, en ces termes :

(1°) « L'attitude amicale de la C.G.T. envers le gouvernement du Front National renoué n'est pas dictée par le fait que le gouvernement compte parmi ses membres plusieurs ministres qui sont des syndicalistes... La présence de délégués cégétistes au sein du gouvernement ne saurait influencer notre position à cet égard. Cependant il est vrai que la question des rapports entre la C.G.T. et le gouvernement a été des plus controversées. La C.G.T. doit-elle être un organisme d'Etat ou bien une organisation à «membership» volontaire ? Doit-elle être un simple rouage des services administratifs de l'Etat ou une sorte de supergouvernement ? »

(2°) « Les rapports entre les organisations syndicales et les partis politiques ont donné lieu à des interprétations erronées. Dès le mois de juillet 1945, lors de la réunion plénière de la C.G.T., il a été proclamé que :

« La C.G.T. est une organisation indépendante à l'égard des partis politiques, mais elle ne saurait être neutre au point de vue politique. »

« Lorsqu'on a constaté, assez souvent d'ailleurs, une identité entre les actions de la C.G.T. et celles du P.C., lorsque la C.G.T. s'est prononcée pour la politique suivie par le parti communiste et par son président Clément Gottwald, il ne fallait pas y voir une abdication de l'indépendance de la part de la C.G.T., mais le fait que la politique préconisée et poursuivie par le P.C. était la plus juste, la plus honnête et la plus conforme au socialisme. »

(Rude Pravo, 12 décembre 1949).

ROUMANIE

Les hommages à Staline

La vénération de Staline, le plus grand « ami » de la République Populaire Roumaine continue.

La session scientifique de l'Académie de la R.P.R. pour fêter le 70^e anniversaire de Staline a eu lieu à Bucarest les 15, 16 et 17 décembre 1949, dans un cadre particulièrement solennel.

« Les trois séances se sont déroulées dans une atmosphère de haute admiration, d'amour et de reconnaissance pour le grand Staline le « génie » de notre époque. »

« Les dirigeants de la vie culturelle et scientifique ont écouté avec vif intérêt les communications développées et ont manifesté avec chaleur pour le camarade Staline, coryphée de la science, prêtre du monde progressiste. »

(Scanteia, 16-XII-49).

Dans le même but le Ministre de la Défense Nationale, le camarade « Général Colonel » Emil Bodnaras dans une conférence tenue à Bucarest le 14 décembre a démontré que le génie de Staline s'est étendu au domaine militaire.

« En appliquant l'idéologie de la pratique révolutionnaire du parti marxiste-léniniste aux problèmes militaires, le camarade Staline a créé une idéologie militaire rigoureusement scientifique, il a élevé l'art militaire à un niveau jamais égalé, et a créé la plus forte armée du monde. »

« L'enseignement du camarade Staline nous montre quelle sorte de force armée nous devons

construire et la voie à suivre dans ce but pour contribuer à assurer la paix, la démocratie et le socialisme pour lesquels lutte le camp antiimpérialiste avec en tête, la grande et invincible Union Soviétique, sous la conduite du génial professeur du monde ouvrier, Joseph Vissarionovici Staline, le génie militaire. »

(Scanteia, 14-XII-49).

Les œuvres de Staline éditées en langue roumaine sont déjà à la disposition du peuple roumain. Les quatre volumes parus inondent les devantures des librairies, aux noms russifiés.

Pour couronner la série des fêtes qui ont eu lieu dans tout le pays, le comité central du parti communiste roumain a décidé d'élever à Bucarest une statue au « Généralissime » Staline cependant que toutes les statues des plus grands patriotes roumains ont été détruites.

Voici ce que dit le décret :

« En signe « d'amour », d'admiration et de reconnaissance » du peuple ouvrier de la République Populaire Roumaine, pour le grand génie du monde ouvrier, le chef du peuple soviétique, le « libérateur » et l'« ami » du peuple roumain, Joseph Vissarionovici Staline, une statue va être érigée à Bucarest au « Généralissime » I. V. Staline. Décidé à Bucarest le 20 décembre 1949 par le Présidium de la Grande Assemblée Nationale Roumaine. »

(Scanteia, 21-XII-1949).

La bolchevisation à l'œuvre

Le Parti Communiste roumain n'est pas content du progrès du communisme, le nombre des membres s'élève, mais lentement et la voie est semée de beaucoup de difficultés. Il faut recourir à d'autres moyens pour faciliter la bolchevisation du pays.

Pour cela :

a. — Un raid communiste a été organisé dans différentes parties du pays pour vérifier comment sont diffusés et lus les livres du parti.

Arrivé dans une ville, l'enquêteur demanda à deux responsables de bibliothèques :

« — Combien de livres avez-vous ? »

« — Un bon nombre, j'ai une bibliothèque de 400 volumes. »

« — Moi, beaucoup mieux, j'ai 450 volumes.

« — Mais les lecteurs ? »

« — Ça alors ! Ils n'ont pas le temps. »

(SCANTEIA, 8-XII-1949).

b. — Des cours du soir de parti s'ouvrent dans tous les départements du pays. Les élèves ont pris l'engagement d'assimiler les connaissances marxistes-léninistes, qui leur seront enseignées dans le cadre du programme.

c. — Un recensement de toutes les institutions

de culture et d'art sera exécuté dans tout le pays, ce qui vaudra :

— la disparition d'une partie de ces institutions ;

— la disparition de toute trace de culture non communiste ;

— la disparition d'une grande partie de livres de valeur ;

— le changement du but des institutions qui vont rester en place ;

— la transformation de toutes ces institutions en moyen de « communisation ».

Voilà ce que nous dit le journal officiel du parti communiste roumain :

« Les résultats de ce recensement permettront au Ministre des Arts de prendre les mesures destinées à développer les institutions de culture et de planifier leur activité dans le but d'accélérer les moyens de culture de « ceux qui travaillent »

(SCANTEIA, 10-XII-1949).

Dans tout le pays, dans un cadre de grandes fêtes, la distribution des cartes de membres du parti communiste continue sans arrêt.

Les Roumains se défendent

Une grande offensive roumano-soviétique a commencé contre les patriotes cachés dans les Carpathes. Toutes les possibilités de ravitaillement ont été coupées par de sévères contrôles dans les gares ainsi que sur les routes qui mènent vers les régions montagneuses de Transylvanie. Dans les villages, dans les localités de ces régions, les contrôles d'identité se font jours et nuits. Ceux qui ne peuvent justifier leur présence, sont arrêtés. Des troupes et une partie de la Milice ont cerné la chaîne des Carpathes et les montagnes de l'ouest du pays, en vue de cette offensive qui est faite sous le prétexte : entraînement de ski et alpinisme.

D'autre part à la suite du procès des « traîtres »

dont le B.E.I.P.I. a rendu compte dans son numéro 17, SCANTEIA du 14 décembre publie :

« Les recours en grâce étant rejetés par le Présidium de la Grande Assemblée Nationale Roumaine, la sentence du Tribunal Militaire de Bucarest donnée dans le procès des « traîtres à la Patrie » et « agents de l'espionnage américain » :

le Lt. Colonel d'état major TEFORIAN DAN,

le Commandant ELIALDE MIHAI et

l'ancien légionnaire MARCEL EMILIAN,

ont été passés par les armes le 13 décembre 1949. »

AUTRICHE

Les attentats soviétiques

Depuis quelques mois, les attentats et les exactions des soldats soviétiques en Autriche se multiplient à tel point que l'ARBEITER-ZEITUNG du 4 décembre, dans son éditorial, a cru en devoir retracer le bilan sommaire que voici :

« Une nouvelle vague de terreur s'est abattue sur l'Autriche. Presque chaque jour des attentats, des exactions se produisent qui plongent la population dans la peur et l'angoisse. Un jour, c'est un chauffeur qui est assassiné par des soldats soviétiques, un autre c'est un enfant qui meurt dans des circonstances horribles...

16 OCTOBRE, Gross-Siegarst : un septuagénaire est attaqué par des soldats soviétiques et

dépoillé de son argent après avoir été battu... Le même jour deux autres militaires soviétiques tentent de cambrioler un magasin... Le même soir, à Göpfritz an der Wild, deux militaires soviétiques déshabillent sur la route un jeune homme de vingt ans. Pas loin de là trois autres soldats volent un bicyclette...

25 OCTOBRE, de nouveau à Göpfritz, quatre militaires forcent un motocycliste à leur remettre sa machine et son argent.

1^{er} NOVEMBRE, une femme est attaquée et dépouillée entre Allenstein et Göpfritz.

17 NOVEMBRE, sur la route de Vienne à Linz,

près de Pottenbrunn, un chauffeur de taxi est assassiné par des militaires soviétiques. Quelques heures plus tard ces mêmes militaires dans la voiture volée tirent sur des gendarmes autrichiens.

21 NOVEMBRE, à Klosterneuburg, un soldat soviétique abat une jeune fille de quatorze ans. Le même soir quatre hommes en uniforme soviétique attaquent un entrepreneur de travaux et lui volent son camion.

23 NOVEMBRE, des militaires soviétiques abandonnent sur la route un camion qu'ils avaient volé ainsi que le chauffeur qu'ils avaient emmené. Le chauffeur est actuellement gardé par la kommandantur russe afin d'interrogatoire. Espérons que le pauvre homme sera relâché car ce serait le comble qu'il reste emprisonné parce que des russes lui ont volé son camion.

22 NOVEMBRE, on découvre à Horn le cadavre d'un enfant de 15 ans abattu de plusieurs balles provenant d'une arme russe. etc., etc...

La police et la gendarmerie autrichiennes sont

désarmées devant le banditisme soviétique, et les autorités occupantes soviétiques empêchent la police autrichienne d'agir. Voici comment M. Oscar Helmer, ministre de l'Intérieur autrichien, décrit cette situation dans sa réponse à une interpellation (ARBEITER-ZEITUNG du 4 décembre):

« ... Mêmes les conversations téléphoniques des autorités autrichiennes sont soumises à la censure des autorités d'occupation. Il se passe parfois cinq ou six heures avant qu'une autorité autrichienne centrale n'obtienne une communication avec un poste de gendarmerie de province. Le ministère de l'Intérieur a à plusieurs reprises demandé aux autorités d'occupation la permission de se servir de lignes spéciales. Les autorités d'occupation ont toujours systématiquement refusé leur accord.

D'autre part les services de sécurité autrichiens n'ont pas le droit de « contrôler » les personnes appartenant aux forces d'occupation. Les forces de police doivent s'adresser à une kommandantur soviétique qui contrôle elle-même les personnes en question (si elles sont encore là) ».

LA VIE EN U.R.S.S.

Une pièce de théâtre dans la ligne

On sait comment le monde des arts : compositeurs, auteurs dramatiques etc., a été soumis, il y a peu de temps à une critique impitoyable de la part des hautes instances soviétiques, qui lui reprochaient de faire de l'esthétisme, du « formalisme », et de ne pas exprimer la réalité soviétique, en somme de ne pas servir docilement la politique stalinienne. Les critiques se sont apaisés, tout ce monde-là s'étant mis au pas, du moins en apparence.

Voici, pour se faire une idée des sujets dont doivent s'inspirer les auteurs dramatiques, la description faite par la LITERATOURNAIA GAZETA d'une récente pièce de théâtre, dont l'auteur, V. Ovietchkine, s'est bien mis dans la ligne :

« La pièce « Nastia Kolossova » parle des gens d'une nouvelle agglomération kolkhoziennne. Elle traite de la collectivité qui dans sa marche inébranlable vers l'avant rééduque le camarade et répare ses fautes. Nastia Kolossova est une kolkhoziennne qui ne se soucie que de son propre do-

maine, celui qui lui a été confié par la collectivité, et ne se préoccupe pas de transmettre aux autres travailleurs l'expérience qu'elle acquiert. C'est pour cette raison que les travailleurs du kolkhoze s'opposent à la décision des autorités de récompenser Nastia par le titre de « Héroïne du Travail » de son abnégation, car d'autre part elle a oublié qu'elle faisait partie d'une collectivité. Sous l'influence de la collectivité Nastia prend conscience de son erreur et s'amende. L'image de Nastia est originale, claire et attirante au possible... »

Le journal des Ecrivains Soviétiques qui fait l'éloge de cette pièce, qualifie l'auteur de novateur et d'esprit original, ne devant rien qu'à lui-même, rompant avec le passé, « ne cherchant pas à séduire le spectateur par un intérêt qui lui soit extérieur... »

Pauvre spectateur qui ne peut même plus s'offrir des distractions lui permettant de s'évader de la vie quotidienne !

Les tares de l'industrie cinématographique

Les IZVESTIA du 27 novembre intitulent leur éditorial : « Elever la culture cinématographique », où l'on affirme tout d'abord que « le cinéma soviétique est le cinéma le plus avancé du monde. »

La preuve en est que les films soviétiques des dernières années expriment tous « avec une grande force artistique l'élan créateur du patriotisme soviétique, le dévouement de la nation soviétique à la Patrie socialiste, l'amour illimité des travailleurs pour notre chef et maître, le Camarade Staline ».

Il ne semble toutefois pas que le cinéma sovié-

tique, bien qu'étant le premier du monde, soit sans reproche. Le même article dit en effet :

« Cependant le plan d'extension du réseau cinématographique n'a pas été exécuté dans sa totalité. La situation est des plus insatisfaisante dans les républiques moldaves et arméniennes... Dans le Kazakstan le plan de construction de salles de cinéma n'a même pas été exécuté pour un tiers... Nos installateurs cinématographiques n'ont pas été capables jusqu'ici de surmonter des difficultés aussi simples que celle de l'installation d'un simple appareillage de projection... »

Un "Churchill japonais"

Sous ce titre la *PRAVDA* du 8 décembre publie un article signé : V. Maevsky, dénonçant la politique du premier ministre japonais qu'il assimile à M. Churchill.

« La figure mauvaise de Churchill — cet allumeur de guerres — est bien connue. Mais à côté du Churchill britannique existe un « Churchill japonais ». C'est ainsi que les journaux ont baptisé, à bon droit d'ailleurs, le premier ministre japonais Iocida. Cet homme est l'un des co-auteurs du plan d'agression contre la Mandchourie,

la Chine et d'autres pays, sous la direction du général Tanaka. Devenu valet des Américains, Iocida a décidé de ne le céder en rien à Churchill surtout pour ce qui est de la provocation.

Prenant la parole à la Chambre Iocida a tout dernièrement exprimé le désir de voir les îles Kouriles devenir... territoire japonais. »

Au moment où la rage guerrière des allumeurs de guerres anglo-américains atteint à son paroxysme, le « Churchill japonais » se dépêche de joindre son vagissement crissant au chœur des autres valets des anglo-américains. »

Contact difficile avec les masses

En cette trente-deuxième année d'une Révolution « triomphante » le pouvoir stalinien cherche encore à s'assurer le contact avec les masses. Ce contact est insuffisant puisque la presse soviétique ne cesse, en des articles répétés au cours des dernières semaines, de lancer des appels aux cadres de l'appareil étatique pour que le travail politique parmi les masses soit mieux conduit.

Mais la qualité des cadres laisse également à désirer, si l'on se rapporte aux récents articles de la *PRAVDA*, dont voici quelques titres qui montrent que l'éducation de ces cadres reste encore à faire :

« Diriger d'une façon plus concrète le travail.

« Condition importante pour l'éducation des cadres.

« Surveiller sans relâche le travail des agitateurs.

« Il faut éduquer les cadres dans l'esprit du bolchévisme. »

Ce qui veut dire entre autres que :

« Une parfaite connaissance des principes est nécessaire aux travailleurs du front idéologique appelés à diriger la lutte contre l'idéologie bourgeoise, contre l'« apolitisme » et le cosmopolitisme. »

Les éditoriaux des *IZVESTIA* du 30 novembre du 1^{er} décembre et du 11 décembre sont consacrés au même sujet et rendent le même son de cloche.

Constitution stalinienne et constitutions démocratiques

A l'occasion du 13^e anniversaire de la Constitution soviétique, dite stalinienne (5 décembre 1936), les *IZVESTIA* du 5 décembre dernier se livrent à une apologie du « triomphe de la démocratie soviétique ». En voici quelques extraits :

« ... La Constitution de l'U.R.S.S., souligne le camarade Staline est la première dans l'histoire de l'humanité à ne pas énoncer d'une façon formaliste tel ou tel principe ou droit du citoyen, principe ou droit n'existant pas encore dans la réalité, mais à représenter la conclusion d'une époque, l'aboutissement du chemin parcouru, autrement dit la Constitution de l'U.R.S.S. présente une concordance complète entre les principes et les droits proclamés et la réalité ».

L'on ne saurait mieux dire : en privant les citoyens de tous droits et en remplaçant même les isoloirs par des « polit-isolators », la Constitution stalinienne établit effectivement la correspondance la plus entière entre les principes et la réalité. L'article en question dit en outre :

« ... Les constitutions bourgeoises découlent du

principe de l'antagonisme des classes — la classe des exploités et celle des exploités. — Les constitutions des pays bourgeois renforcent le règne de la bourgeoisie et défendent l'ordre favorable à celle-ci.

La constitution de l'U.R.S.S. découle du fait qu'il n'y a plus chez nous de classes opposées, que l'U.R.S.S. ne compte que deux classes amies — ouvrière et paysanne. Le pouvoir en U.R.S.S. est entre les mains des travailleurs. La constitution soviétique renforce un ordre établi favorable aux travailleurs. »

L'on ne saurait mieux manier le mensonge et prendre le contrepied de la réalité. Aucune constitution démocratique n'établit la priorité d'une classe sur une autre ; si de telles priorités existent elles ne sont pas le fait de la Constitution, mais de la structure sociale. La Constitution stalinienne au contraire, en privant les citoyens de toute liberté, consacre l'asservissement des deux classes « amies » — ouvriers et paysans — au clan qui, installé dans tous les rouages de l'Administration, détient effectivement le pouvoir, économique, politique et policier.